

doi: 10.5281/zenodo.2608131

УДК159.923

Кириченко Т. В.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Перші роки життя дитини закладають основи таких якостей, які глибоко і міцно пов'язують її зі своїм історичним корінням, впливають на формування пам'яті родоводу, любові до своїх батьків, отчого дому. В дитячі роки зароджується національна самосвідомість особистості, почуття відданості Батьківщині.

Несформованість патріотичних почуттів порушує цілісність особистості, спотворює її етнічну картину світу. Патріотичні почуття не є статичними, вони видозмінюються, збагачуються впродовж усього життя. Первинні етнічні уявлення утворюються вже в ранньому дитинстві, поповнюються та уточнюються в наступні роки; вони не розчиняються у часі, не зникають, хоча без належного усвідомлення можуть бути витісненими у підсвідомість.

У вітчизняній психології проблема розвитку патріотичних почуттів підростаючої особистості до останнього часу не ставилася і не є традиційною. Але це не означає, що психологи взагалі не виявляли ніякого інтересу до її вивчення. Дослідження проблеми, пов'язаної з феноменом патріотизму та патріотичних почуттів, має давню історію в етнічній психології. У етнопсихології патріотичні почуття визначаються як емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, інших

народів і їх цінностей. Джерелами виникнення патріотичних почуттів є економічні та соціально–політичні умови життєдіяльності нації: її побут, культура та традиції; стан міжнародних відносин, війни, національна експансія, економічні кризи і багато іншого. Це є похідна категорія національної самосвідомості, що характеризується стійкою прив'язаністю до своєї нації, до її традицій, звичаїв, культури, побуту, національно–духовних цінностей [1].

Патріотичні почуття виступають як складна система духовних феноменів, що формується впродовж усього періоду психічного розвитку людини. Залежно від спрямованості патріотичні почуття можуть мати як позитивний, так і негативний відтінок. Позитивна сторона виражається в таких почуттях, як: почуття національної гордості, патріотизму, любові до свого народу, почуття дружби і братерства по відношенню до інших народів. Негативна сторона патріотичних почуттів проявляється в націоналізмі і шовінізмі, національних і расових забобонах, в почутті відчуженості по відношенню до свого народу, інших націй [2].

Патріотичні почуття тісно пов'язані з етнічною свідомістю, вони дають поштовх усвідомленню своєї етнічної приналежності, своєї етнокультури. Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається ще з раннього дитинства, з перших років життя дитини. Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму. Патріотичні почуття проявляються як любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам, що передбачає гордість за матеріальні і духовні досягнення свого народу, своєї Батьківщини, бажання збереження її характерних особливостей, її культурного надбання [3].

Отже, у сучасній етнопсихології патріотичні почуття визначаються як суспільний і моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни та проявляється у певному способі дій і складному комплексі суспільних почуттів, що узагальнено називається *любов'ю до своєї Вітчизни*. Це одне з найглибших почуттів, яке закріплювалося століттями та тисячоліттями розвитку етнічних спільностей, якому притаманні природні витоки, власна внутрішня структура, що в процесі суспільного розвитку наповнювалася різним соціальним, національним і культурним змістом. Патріотизм є моральним ставленням народу до власної етнонаціональної культури. У конкретно–історичному розгляді, з'явившись внаслідок розвитку людського суспільства у своїй основі патріотичне почуття набувається особистістю не лише через біологічну спадковість, а неодмінно під впливом соціального середовища, виховання. В онтогенезі патріотичні почуття з'являються у процесі спільної життєдіяльності представників етносу, що спілкуються за допомогою однієї мови, дотримуються схожого способу життя, займають спільну територію.

Розвиток патріотичних почуттів дошкільників ґрунтується на таких засадах:

– розвиток особистісного ставлення до фактів, подій, явищ у житті міста (села), створення умов для активного залучення дітей до соціальної дійсності, підвищення особистісної значущості для них того, що відбувається навколо;

– здійснення діяльнісного підходу із залучення дітей до історії, культури, природи рідного міста (села), тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій вони хотіли б відобразити свої почуття, уявлення про побачене та почуте (творча гра, придумування оповідань, виготовлення поробок, придумування загадок, аплікація, ліплення, малювання, проведення екскурсій, участь у благоустрої території, охороні природи і т. п.);

– створення відповідного розвивального середовища в групі та дошкільному закладі, яке б сприяло розвитку особистості дитини на основі народної культури з опорою на красназвничий матеріал (міні–музей народного побуту, предмети народного ужиткового мистецтва, фольклор, музика тощо), і яке б дозволило забезпечити потребу в пізнанні його за законами добра та краси.

Загальновідомо, що досить складним в роботі по ознайомленню з рідним містом (селом), особливо з його історією та визначними місцями, є складання розповіді для дошкільнят. Тому необхідно супроводжувати розповідь наочними матеріалами: фотографіями, репродукціями, слайдами, схемами, малюнками та ін., звертатись до дітей із запитаннями в ході розповіді, щоб активізувати їх увагу, викликати бажання щось дізнатися самостійно, спробувати про щось здогадатися, запитати. Спонукаючи мислення дітей проблемними запитаннями: «Як вдумаете, чому саме на цьому місці люди вирішили побудувати село? Звідки така назва? Що вона може означати?».

Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни, міста. Перш за все необхідно згадати тих людей, які прославили нашу країну – художників, композиторів, письменників, винахідників, вчених, мандрівників, філософів, лікарів (вибір залежить від психолога). Необхідно на конкретних прикладах, через конкретних людей познайомити дітей з особливостями національного характеру українського народу (творчі здібності, вмільість, пісенність, гостинність, доброзичливість, чутливість, вміння захищати свою Батьківщину).

Формування почуття любові до Батьківщини починається від першого усвідомлення дитиною ніжної ласки матері, чарівної заспокійливої колискової, краси природи рідного краю, навколишнього середовища. Патріотизм, як і всі інші високі громадянські почуття, народжується в пізнанні. Збагачуючи знання дітей про Вітчизну, культуру народу, традиції, народну творчість, водночас розвиваємо патріотичні почуття, закріплюючи їх у практичній позитивно–емоційній діяльності. Емоційний фактор відіграє надважливу роль у патріотичному розвитку дітей. Емоційна сфера формується генетично рано і дуже сильно впливає на життя та діяльність дитини.

Найбільш ефективний вплив на розвиток патріотичних почуттів зростаючої особистості здійснюється за допомогою національного мистецтва, що передається від покоління до покоління і виступає національним культурним спадком. Дотримання культури свого етносу та, як наслідок, усвідомлення себе представником цього етносу, виступає важливим чинником посилення почуття патріотизму, зумовлює появу позитивних емоцій і сприятливо впливає на весь процес її життєдіяльності. Зазвичай, культурний спадок ідеалізується, стає комплексом освячених цінностей, символів, що зумовлюють появу певного емоційного ставлення. Слід зазначити, що патріотичні почуття є наслідком інтеграції та узагальнення дитиною переживань: окремі, тимчасові переживання об'єднуються та узагальнюються і перетворюються в стійке емоційне ставлення.

Особлива роль у формуванні патріотичних почуттів належить спілкуванню вихователя і вихованця. Вважається, що спілкування безпосередньо впливає на емоційний компонент образу-Я, викликаючи до життя різноманітні переживання. Дітям старшого дошкільного віку властива стійка тенденція розуміти почуття через пов'язану з нею ситуацією. Система знань про патріотичні почуття поступово розширюються і ускладнюються, тобто підвищується інформованість в емоційно-почуттєвій сфері та збільшується кількість понять, в яких осмислюються патріотичні почуття дитини. З віком діти починають краще ідентифікувати свою етнокультурну приналежність, стають більш чіткими кордони почуттів. Структура уявлень про власну етнічну приналежність формується до кінця старшого дошкільного віку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баронин А. С. Этническая психология: –учеб. пособ. Киев: Тандем, 2014. С. 23 – 42.
2. Бех І. Д.К. І.Чорна. Національна ідея в становленні громадянина – патріота України. Черкаси, 2018. 156 с.
3. Кириченко Т. В. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник.. Саарбрюккен: LAP LAMBERT AcademicPublishing, 2017. – 277с.